

Fig. 22
CARTA DA COBERTURA VEGETAL

LEGENDA

- 1 FLORESTA SECA DENSA E/OU CAATINGA ARBÓREA
- 2 CAATINGA ARBUSTIVA DENSA
- 3 CAATINGA ABERTA E/OU DEGRADADA COM PASTAGENS
- 4 MOSAICOS DE CULTIVOS E SOLO EXPOSTO COM VEGETAÇÃO DEGRADADA

ÁREA ONDE FOI REALIZADA O TRATAMENTO DIGITAL DA IMAGEM.

- CONVENÇÕES**
- RODOVIAS ———
 - CIDADES ○
 - AÇUDES ———
 - RIOS ———

BASE CARTOGRÁFICA ORGANIZADA A PARTIR DE FOLHAS PLANIMÉTRICAS, NA ESCALA 1:250.000, COMPILADAS PELO RADAMBRASIL (FOLHAS SB-24-x-B e SB-24-x-D).

CARTA ELABORADA COM BASE NA IMAGEM LANDSAT (TM) PRETA E BRANCA (BANDA 3 - ESCALA 1:100.000) PELA INTERPRETAÇÃO VISUAL.